

INNOCENZO III. LINEAMENTI BIOGRAFICI E PROGRAMMA PASTORALE

Stanislao Fioramonti*

ABSTRACT

Nell'articolo si delineano gli aspetti biografici di Innocenzo III (1160/61-1216), al secolo Lotario di Segni, a partire dai suoi anni giovanili vissuti tra Gavignano, Segni, Anagni e Roma. Cardinale diacono a trent'anni, il 7 dicembre 1198 fu eletto pontefice.

Si ricorda la sua attività letteraria da cardinale e da pontefice, con opere teologico-liturgico-esegetiche di grande impatto, come De miseria humanae conditionis, il volume De Missarum mysteriis, quello sui Quattro tipi di matrimonio, gli ottanta Sermoni, l'opera legislativa riunita in raccolte di Decretales, il Commento ai sette salmi penitenziali.

Sono infine indicati gli aspetti fondamentali della sua opera pastorale e di governo: riconquista e riorganizzazione del territorio della Chiesa, rapporti con le nazioni europee, difesa della fede contro le eresie, tentativo di recuperare la Terra Santa con l'intervento armato, riforma della Chiesa mediante una fittissima corrispondenza con le diocesi di tutta Europa, l'accoglienza di nuovi Ordini religiosi e la celebrazione del Concilio Lateranense IV.

* * *

The article outlines the biographical aspects of Innocent III (1160/61-1216), his birth name was Lotario di Segni, since his young age lived between Gavignano, Segni, Anagni and Rome. Cardinal deacon at thirty years, on December 7, 1198 was elected a Pontiff.

Impressive theological-liturgical-exegetical works of great impact remember his cardinal and pontifical literary activity. He wrote De miseria humanae conditionis (On the Misery of the Human Condition), De Missarum mysteriis, Four Wedding Types, eighties Sermons, the legislative work gathered in collections of Decretales, the Commentary on the Seven Penitential Psalms.

Finally, the fundamental aspects of his pastoral work and government are indicated: reconquest and reorganization of the territory of the Church; relations with European nations; defense of faith against heresies; attempt to recover the Holy Land with armed intervention; reform of the Church through a very close correspondence with the dioceses of all Europe; the welcome of new religious Orders and the celebration of the Lateran Council IV.

* Curatore tra il 1998 e il 2011 dell'edizione italiana di tutte le opere letterarie di papa Innocenzo III (8 volumi pubblicati) e della traduzione dei *Gesta* di Innocenzo III, biografia dei primi dieci anni di quel pontificato scritta da un anonimo contemporaneo del papa (edizioni Viella, Roma 2011).

1. Nascita, famiglia, studi

Notizie sulla vita e l'opera di Innocenzo III si possono trarre soprattutto da due fonti: i *Gesta Innocentii PP. III*, relazione dei primi dodici anni del pontificato innocenziano scritta da un anonimo contemporaneo e stretto collaboratore del Papa; e le lettere (oltre 5000) del suo *Regesto*, che però è privo di quattro annate (1201 e 1214-16). Sia i *Gesta* sia il *Regesto* sono stati pubblicati da Jacques Paul Migne negli ultimi quattro volumi della sua monumentale *Patrologia Latina*¹.

La nascita di Lotario di Segni deve porsi nel 1160/61, perché i *Gesta* affermano che egli divenne cardinale a 29 anni e pontefice a 37. Considerato a lungo il primo di quattro papi originari di Anagni, grazie agli studi di Michele Maccarrone sappiamo che nacque invece a Gavignano, castello in diocesi di Segni: infatti nel *Catalogo Viterbese dei Pontefici*, redatto sotto Onorio III (1216-1227), è definito «*Innocentius natione Campanus ex castro Gaviniani*»².

Quando Lotario nasceva, il Lazio meridionale non era affatto una provincia periferica, lontana dalla grande storia; continuamente era frequentata dal Papa e dall'Imperatore, in lotta tra loro, e dai loro sostenitori armati. Il pontefice Alessandro III, eletto il 7 settembre 1159, era stato incoronato a Ninfa sotto la protezione dei Frangipane perché a Roma prevaleva un antipapa imposto da Federico Barbarossa. Nel 1160, però, scrive la *Cronaca di Fossanova*, «Alexander III venit Anagniam et acquisivit totam Campaniam et misit in suo iure»; e il 24 marzo di quell'anno da Anagni lanciò la prima scomunica all'Imperatore. Ma già nel 1161 il Barbarossa sottomette tutto il *Patrimonium Sancti Petri* da Acquapendente a Ceprano e il Papa deve riparare prima in Francia e poi a Benevento³; poté tornare stabilmente a Roma solo quando l'Imperatore fu richiamato nel nord della penisola per la ribellione dei comuni lombardi, culminata nella battaglia di Legnano (1176). Per tutto questo non è affatto improbabile che il tredicenne Lotario, il Mercoledì delle ceneri del 1173, abbia partecipato nella cattedrale di Segni alla canonizzazione dell'arcivescovo di Canter-

¹ Cfr. J.P. MIGNE [cur.], *Innocentii III romani pontificis regestorum sive epistolarum*, in *PL* 214-217, Paris 1890. Cfr. pure *Gesta di Innocenzo III*, trad. S. Fioramonti, cur. G. Barone – A. Paravicini Bagliani, Roma 2011. Fra le numerose introduzioni storiche a Innocenzo III, segnaliamo A. LUCHAIRE, *Innocent III*, 6 vol., Paris 1904-1908; nonché A. FLICHE, «Il pontificato di Innocenzo III», in ID. – V. MARTIN [dir.], *Storia della Chiesa*, X/1, Torino 1968, 17-277; H. WOLTER, «Il papato all'apice della sua potenza», in H. JEDIN [cur.], *Storia della Chiesa*, V/1; H. WOLTER – H.G. BECK, *Civitas medievale. La Scolastica, gli Ordini mendicanti, XII-XIV secolo*, Milano 1987, 189-217; A. SOMMERLECHNER [cur.], *Innocenzo III. Urbs et Orbis*, Atti del Congresso Internazionale (Roma 9-15 settembre 1998), 2 vol., Roma 2003; W. MALECZEK, «Innocenzo III», in *Enciclopedia dei papi*, Roma 2000, II, 328-348.

² Cfr. M. MACCARRONE, *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995; ID., «Discorso commemorativo nell'VIII centenario della nascita di Innocenzo III» (Gavignano, 2 ottobre 1960), in *Bollettino diocesano di Segni*, ottobre-dicembre 1960, 9-17.

³ Cfr. D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, 30-124.

bury Thomas Becket, ucciso tre anni prima da emissari del re inglese; e l'anno dopo (18 gennaio 1174), nella cattedrale di Anagni, a quella di san Bernardo di Chiaravalle, uno dei suoi maestri di spiritualità.

Anagnino e ferentinate, oltre che segnino, era l'ambito delle parentele e dei possedimenti fondiari del padre di Lotario, *Trasmundus comes Signiae*, che sposando Clarice Scotti aveva legato la sua famiglia alla nobiltà romana. Dei loro due figli maschi, Riccardo e Lotario, secondo le regole della società feudale al primo toccava l'eredità paterna, al secondo si apriva — dopo i primi studi a Roma, nel monastero benedettino del Celio — la carriera ecclesiastica, garantita all'epoca soprattutto dagli studi superiori (universitari) a Parigi per le materie filosofiche e teologiche e a Bologna per quelle giuridiche. Nelle due sedi prestigiose, in circa otto anni di frequenza (1179-1187), Lotario si distinse per profitto e per carattere, legandosi a professori e compagni provenienti da tutta Europa, che non dimenticherà quando sarà chiamato al pontificato.

Rientrò in Italia con un bagaglio teologico e scientifico che subito mise in opera nel tribunale ecclesiastico, suo principale campo di lavoro (si ha notizia di suoi incarichi fin da studente per papa Lucio III, 1181-1184), e come canonico della basilica di San Pietro.

2. Suddiacono e cardinale diacono

Scrivono Hans Wolter che «nel novembre dell'anno in cui cambiò gli studi (1187), Lotario fu consacrato suddiacono da papa Gregorio VIII»⁴. Tale ordinazione avvenne probabilmente mentre studiava a Bologna, durante il brevissimo pontificato (57 giorni, ottobre-dicembre 1187) di Gregorio VIII, iniziato a Ferrara e trascorso quasi tutto a Pisa, tranne un viaggio a Parma e a Modena proprio in novembre.

Il suddiaconato, primo dei tre ordini sacri maggiori, obbligava al celibato e alla recita quotidiana del breviario e, subordinato al diaconato, comportava funzioni anche esterne alla vita della Chiesa: gestione del patrimonio, potere giuridico nei tribunali ecclesiastici, partecipazione a commissioni specifiche; spesso un suddiacono era anche “familiare” del papa, suo cappellano e collaboratore.

Papa Clemente III, il romano Pietro Scolari, che probabilmente era imparentato con la madre di Lotario e che nel febbraio 1188 riportò la Curia pontificia a Roma, nel settembre 1190 promosse il suddiacono Lotario, appena trentenne, a cardinale diacono del titolo dei Santi Sergio e Bacco, una chiesa (distrutta nel 1536) che sorgeva nel Foro Romano presso l'Arco di Settimio Severo. Le chiese diaconali urbane, oltre che centri religiosi e amministrativi di Roma, che allora aveva circa 35.000 abitanti,

⁴ Cfr. H. WOLTER, «Il papato all'apice della sua potenza», 194-195.

mantenevano l'antico compito dell'assistenza caritativa ai bisognosi. Nei suoi otto anni di cardinalato Lotario fu dunque pastore, oltre che avvocato nel tribunale della Curia e partecipe delle grandi cerimonie religiose e civili presiedute dal Papa (ad esempio l'incoronazione imperiale in San Pietro di Enrico VI il 15 aprile 1191). Dopo l'esperienza del suo primo conclave, che il 30 marzo 1191 elesse Celestino III, di famiglia avversa alla sua, poté dedicarsi anche all'attività letteraria, che prediligeva.

Scrivono i *Gesta* che

«egli sopravanzò i suoi coetanei sia nella disciplina filosofica che in quella teologica, come dimostrano le sue opere, che pubblicò e compose in vari periodi; esse chiaramente dimostrano quanto grande conoscitore fosse della legge umana e divina. Prima del pontificato scrisse i libri sulla miseria della condizione umana, sui misteri della Messa e sui quattro tipi di matrimonio»⁵.

a) *De miseria humanae conditionis* (1195)⁶. Più nota con il titolo posteriore e fuorviante di *De contemptu mundi*, è una riflessione ascetico-morale sulla fragilità dell'uomo, descritto come una creatura che per la sua superbia si allontana dal Creatore; nel Prologo infatti l'Autore dice: «Per mortificare la superbia, che è il primo di tutti i vizi, ho descritto come ho potuto la pochezza della condizione umana». E nei tre libri in cui l'opera è divisa si descrivono la natura, le azioni e il destino dell'uomo: che è fatto di polvere, concepito nella colpa e nato per penare, soffrire e morire; le sue azioni e opere sono delitti, turpitudini e vanità dovute alle tre "forze negative" descritte anche in 1 Gv 2, 15: la *concupiscenza degli occhi* (che dà la passione per le ricchezze, e quindi malvagità, avidità, cupidigia e avarizia); la *concupiscenza della carne* (che dà la passione per i piaceri, da cui le oscenità, la gola e la lussuria); la *superbia della vita* (che dà la passione per gli onori, da cui la vanità e la superbia). Il destino dell'uomo è la morte, la corruzione del corpo, il giudizio particolare e universale, la salvezza o la condanna.

Il tono pessimistico dell'opera, sostenuto da un linguaggio forte e diretto e dalle continue citazioni bibliche, patristiche e di autori classici e contemporanei, avrebbe dovuto essere temperato da un secondo trattato, mai trovato, sulla dignità della natura umana; al dedicatario dell'opera, il cardinale Pietro Galloca, vescovo di Porto, l'Autore infatti dice: «Se poi la vostra paternità lo suggerisse, descriverò con l'aiuto di Dio la dignità dell'umana natura, in modo che come con questo lavoro sia umiliato il superbo così con quello sia esaltato l'umile» (evidente richiamo al *Magnificat*).

L'opera ebbe enorme successo, sia per la personalità dell'Autore, sia per la sensazione che egli attingesse dalla sua esperienza personale, compresa quella curiale. I

⁵ *Gesta di Innocenzo III*, 53, n. 2.

⁶ Cfr. LOTARIO DI SEGNI [INNOCENZO III], *Miseria della condizione umana*, cur. S. Fioramonti, Segni 2011.

settecento e più manoscritti che restano la pongono fra gli scritti religiosi più letti del Medioevo; fu anche riadattata in molte lingue volgari, scrittori più tardi come Chaucer e Petrarca vi attinsero, e fu infine stampata nel 1473.

b) *De Missarum mysteriis* (1195-1197)⁷. È un lungo trattato teologico e liturgico in sei libri che commenta in modo allegorico-mistico la Messa papale, interpretata come memoria della vita di Cristo e arricchita da affermazioni teologiche sull'eucaristia. «Questo ufficio — scrive Lotario nel Prologo — risulta preparato con una disposizione così mirabile da comprendere per gran parte le azioni compiute da Cristo da quando discese dal cielo fino a quando vi ascese, e le rappresenta in forma meravigliosa sia con le parole che con i gesti».

È un lavoro importante anche per la teologia sacramentaria e per la storia della liturgia e introduce all'ecclesiologia del Pontefice. Particolare risalto è dato alla consacrazione e ai problemi connessi, relativi alla transustanziazione e alla presenza reale; anche l'abbigliamento liturgico è spiegato in senso allegorico. La tradizione manoscritta (circa duecento codici conservati) e numerosi estratti e rielaborazioni dimostrano che anche quest'opera rappresentò un importante riferimento per l'interpretazione dei sacramenti, anche perché vi sono idee che riemergono in alcune decretali e nei canoni del IV Concilio Lateranense.

Sempre nel Prologo l'Autore afferma di voler «trattare del sacrosanto ufficio dell'altare a lode e gloria della Trinità, a beneficio e vantaggio dei lettori, a sconto e perdono dei miei peccati», e conclude: «Ho inoltre deciso di seguire la consuetudine che sappiamo essere attualmente in vigore nella Sede Apostolica, che per disposizione del Signore è madre e maestra di tutte le Chiese».

c) *De quadripartita specie nuptiarum* (1197-1198)⁸. È forse l'opera più originale del futuro Papa ma, restandone solo pochi manoscritti, si crede che abbia avuto scarsa influenza su autori successivi. Nella prima parte Lotario dà un'interpretazione spiccatamente allegorizzante dei quattro tipi di unione matrimoniale, una carnale e tre mistiche (sacramentale, spirituale e personale); nella seconda parte commenta il *Salmo* 44, quello delle nozze del Re messianico.

Il lavoro rispecchia la formazione scolastica dell'Autore e illumina sulle sue idee ecclesiologiche, in particolare ricollegandosi al *Sermo III in consecratione pontificis*, dove il rapporto tra il vescovo e la sua Chiesa viene analogamente interpretato in modo quadruplice. Il sermone, pronunciato nella basilica lateranense nel primo anniversario dell'incoronazione di Innocenzo III (22 febbraio 1199), è importante perché cita espressamente questa operetta del Pontefice: «Quatuor species desponsationum nos distinxisse meminimus in libello, quem edidimus de quadripartita specie nuptia-

⁷ Cfr. ID., *Il sacrosanto mistero dell'altare*, cur. S. Fioramonti, Città del Vaticano 2002.

⁸ Cfr. ID., *I quattro tipi di matrimonio. Dialogo tra Dio e il peccatore*, cur. S. Fioramonti, Segni 2005.

rum. Et primam, inter virum et legitimam foeminam; secundam, inter Christum et sanctam Ecclesiam; tertiam, inter Deum et animam justam; quartam, inter Verbum et humanam naturam».

L'opera è dedicata a uno sconosciuto presbitero Benedetto: certo un collaboratore molto stretto del cardinale Lotario, che lo chiama «fratello carissimo nel Signore» e che aveva sopportato con lui certe sofferenze. Possiamo solo proporre due nomi: Benedetto, uno dei suoi cappellani che nel 1199 Innocenzo III nominò vescovo di Fondi e che morì prima del 1201; e Benedetto che Innocenzo III creò cardinale diacono di S. Maria in Domnica (1200), poi cardinale presbitero di S. Susanna (1201) e infine cardinale vescovo di Porto (1213), e che morì nel marzo 1216. Tra i suoi incarichi di prestigio va menzionato quello di legato a Costantinopoli nel 1205-07, per ricucire i rapporti con la Chiesa greca dopo l'occupazione e il saccheggio della città e del suo territorio da parte dei crociati.

3. Lotario diventa Innocenzo III: il recupero del territorio della Chiesa

Intanto il 7 gennaio 1198 moriva molto anziano il pontefice Celestino III e il giorno dopo gli fu dato come successore proprio il giovanissimo cardinale Lotario di Segni. Il conclave, svoltosi nel Settizonio, fu rapidissimo ma completo di tutti gli elementi — chiusura, custodia, orazione *pro eligendo pontifice*, schede elettorali e scrutatori — che avrebbero caratterizzato i conclavi dei secoli futuri. Specificano i *Gesta* che

«poiché molti avevano votato per lui, mentre altri tre erano stati votati da altri, [i cardinali elettori] ebbero tra loro un dibattito sulla sua età, dato che aveva allora 37 anni, ma alla fine tutti concordarono su di lui per l'onestà della vita e la cultura letteraria; e mentre lui piangeva, si lamentava e resisteva, lo elessero Sommo Pontefice e lo chiamarono Innocenzo, mentre prima il suo nome era Lotario. [...] La sua elezione si celebrò l'8 gennaio dell'anno 1198 dall'Incarnazione del Signore. Poiché allora era diacono, la sua ordinazione sacerdotale fu rinviata al sabato delle Quattro Tempora, 21 febbraio, e la domenica seguente, nella quale allora ricorreva la festa della Cattedra di S. Pietro, fu consacrato vescovo in San Pietro e insediato sulla cattedra dello stesso apostolo»⁹.

Il momento storico — l'epoca delle libertà comunali e delle autonomie cittadine, della comparsa della borghesia, del fiorire degli studi nelle università e dei commerci sulle strade d'Europa — dal punto di vista religioso era caratterizzato dalla grave crisi del clero e dal diffondersi delle eresie. Politicamente, la carica imperiale era va-

⁹ *Gesta di Innocenzo III*, 55-56, n. 5.7.

cante per la morte di Enrico VI; faceva da reggente sua moglie Costanza d'Altavilla, mentre il loro figlio Federico Ruggero (Federico II), troppo giovane per la successione, fu affidato alla tutela del Papa stesso fino al raggiungimento della maggiore età.

Appena eletto, Innocenzo si preoccupò di riportare sotto il controllo della Chiesa i territori pontifici occupati dall'Imperatore tedesco Enrico VI e ripartiti tra i suoi baroni. L'autorità della Chiesa, già solida sul Lazio meridionale e sulla Sabina, fu ristabilita sul Lazio settentrionale (Tuscia), sull'Umbria (Ducato di Spoleto) e — con minore forza — sulla Marca anconitana e sul Ravennate.

Se contro i baroni tedeschi si dovette spesso ricorrere all'intervento militare, con le autorità comunali del Lazio e dell'Umbria prevalse la via diplomatica e politica, la stessa che servì a riportare sotto l'influenza del Papa anche il comune di Roma. Le regioni "recuperate" alla Sede Apostolica furono amministrate da "rettori", scelti dal Papa tra i cardinali o tra esponenti del laicato. Così Innocenzo III si può considerare il vero fondatore dello Stato della Chiesa, che con lui si estendeva su gran parte dell'Italia centrale, da Radicofani a Ceprano.

L'influenza politica e diplomatica di Innocenzo si estese peraltro a tutta l'Europa e tramite i suoi legati (cardinali, ma anche prelati inferiori e laici) il Papa entrò in rapporto con ogni sovrano o principe della cristianità; e non esitò a scrivere anche a sovrani non cristiani, come ad esempio nel 1199 al re del Marocco Miramolino, per comunicargli l'istituzione di un Ordine religioso (i Trinitari di Giovanni di Matha) votato al riscatto dei cristiani incarcerati dai maomettani.

Il Pontefice ripristinò i rapporti di vassallaggio contratti con la Chiesa dai principali regni europei: la Francia di Filippo II Augusto, l'Aragona di Pietro II il Cattolico, il León di Alfonso IX, il Portogallo di Sancho, l'Inghilterra di Giovanni Plantageneto, la Bulgaria di Kalojan, la Boemia di Ottocaro...

Intervenire nella delicata questione della successione a Enrico VI sul trono del Sacro Romano Impero, prima restando equidistante tra Filippo di Svevia e Ottone IV, poi incoronando quest'ultimo, per scomunicarlo subito dopo perché non rispettoso degli accordi presi, e infine sostenendo il giovane Federico II, figlio di Enrico e di Costanza, che fu incoronato re dei romani ad Aquisgrana nel 1215. Il Papa riuscì a ottenere che il Regno di Sicilia non fosse inglobato nell'Impero, schiacciando così il territorio pontificio, ma restasse ancora un feudo della Chiesa.

«A Innocenzo si deve l'affermazione di quel papato teocratico che rappresenta uno dei momenti più alti della storia pontificia. Paragonando il papa al sole e l'imperatore alla luna, ne conseguiva che come questa dipende da quello perché da quello riceve luce e calore, così l'imperatore è subordinato al pontefice»¹⁰, perché il potere

¹⁰ L. GATTO, *Storia della Chiesa nel Medioevo*, Roma 2001, 88.

temporale riceve la legittimazione da quello spirituale. È questo il fondamento della “teocrazia” innocenziana.

4. La difesa della fede: crociate e tolleranza

Desideroso di riportare alla cristianità i luoghi della vita terrena di Gesù, ma anche di avvicinare l’Occidente all’Oriente pacificando la cristianità romana con quella greca (ortodossa), Innocenzo III fu un convinto sostenitore delle crociate. Organizzò la quarta, che per il desiderio di conquista dei comandanti franco-tedeschi e ancor più dei mercanti veneziani, che avevano fornito le navi per la spedizione, si trasformò in una guerra d’occupazione di luoghi strategici cristiani e nemmeno raggiunse la Palestina. Nonostante le proteste del Papa, che arrivò anche a scomunicare i capi crociati, furono conquistate e saccheggiate prima Zara, sulla costa dalmata, poi Costantinopoli e il suo territorio (1204), che fu spezzettato in tanti piccoli regni feudali assegnati ai capi della spedizione. Effimero però fu questo Impero Latino d’Oriente, come l’unificazione coatta della Chiesa latina con quella greca, che pure fu realizzata. Solo questo indusse Innocenzo a tollerare lo stato di fatto, ma non a rinunciare all’idea di riportare Gerusalemme alla cristianità.

Nel 1213 il Papa bandì dunque una nuova crociata, la quinta, facendola predicare attivamente in tutta Europa e ufficializzandola al Concilio Lateranense IV. Ma Innocenzo non fece in tempo a vederla partire, nel giugno 1217, perché morì l’anno prima proprio durante un viaggio diretto a pacificare le repubbliche marinare di Pisa e Genova, che avrebbero dovuto fornire le navi dopo la precedente esperienza negativa con Venezia.

L’epoca di Innocenzo fu un’epoca di eresie. La principale, il catarismo, si era tenacemente radicata nella Francia meridionale e nell’Italia settentrionale (Patarini), con nuclei importanti anche nel centro della Penisola, a Orvieto e a Viterbo. Per arginare questa “peste”, il Pontefice agì rapidamente e drasticamente, impegnando nella predicazione pubblica al popolo prima l’Ordine Cistercense, senza però attenuarne il rigore monastico, e poi il nuovo Ordine mendicante dei Predicatori, nato in quegli anni proprio per difendere le persone semplici dall’influenza ereticale.

Oltre a questa azione “dal basso”, il Papa cercò la collaborazione con i vescovi e i principi locali inviando legati di particolare valore morale, come i monaci cistercensi Raniero di Ponza e Pietro di Castelnau. Ma quando quest’ultimo venne ucciso da Cattari della Linguadoca (Albigesi), emissari del conte eretico Raimondo di Tolosa (1208), Innocenzo non vide altra soluzione che la spedizione armata, una vera e propria crociata antialbigese affidata a Simone di Montfort e ad altri signorotti del nord della Francia. Nella loro sete di conquista mascherata da difesa della religione, essi

miserò a ferro e fuoco le terre degli eretici, compiendo stragi e saccheggi e coinvolgendo nella responsabilità morale di quei delitti anche il Papa che li aveva inviati.

Questa responsabilità non deve però far dimenticare l'opera meritoria di Innocenzo nel ricondurre in seno alla Chiesa altri gruppi di riformatori in odore di eresia, come gli Umiliati lombardi, i Poveri Cattolici di Durando di Huesca e il gruppo che faceva capo a Bernardo Prim; ad essi il Papa fornì statuti che li reintegravano con sicurezza nella comunità ecclesiale.

La grande attenzione di Innocenzo III verso i nuovi Ordini religiosi, con l'approvazione di quelli più "sicuri" e la condanna di quelli inaffidabili, deve essere letta anche in funzione antiereticale.

5. La riforma della Chiesa: nuovi Ordini religiosi e nuove leggi canoniche

Durante il pontificato innocenziano nacquero o furono approvate nuove famiglie religiose destinate a durare nei secoli, ad arricchire e rinnovare la Chiesa e a soccorrere il popolo, sulla spinta dei loro santi fondatori. Abbiamo ricordato l'approvazione, nel 1198, dell'Ordine dei Trinitari, fondato in Francia da Giovanni di Matha (compagno di studi del Papa a Parigi) con lo scopo di riscattare col denaro i cristiani fatti prigionieri dai musulmani; e l'impulso fornito ai frati Predicatori (Domenicani) nella lotta all'eresia catara nel sud della Francia. Quest'Ordine, che ebbe uno sviluppo mirabile, fu istituito da un vescovo e da un sacerdote iberici, Diego di Osma e Domenico di Guzmán, con lo scopo di predicare la dottrina cristiana autentica al popolo e di testimoniare concretamente con la vita quello che veniva predicato.

Analogamente impetuosa diffusione ebbe un'altra famiglia religiosa, quella dei Frati Minori, anch'essa definita "mendicante" perché faceva della povertà la sua ragione: ad essi Innocenzo III dette l'approvazione orale e l'autorizzazione alla predicazione penitenziale dopo aver incontrato, nella primavera del 1209, il fondatore Francesco d'Assisi e i suoi primi compagni. Erano venuti a Roma per chiedere al Papa un sostegno, e il Papa scommise sulla loro possibilità di vivere il Vangelo della povertà insieme ai poveri della terra.

A Innocenzo non stavano a cuore solo i prigionieri, il popolo semplice e i poveri; egli considerava dovere del Papa esercitare tutte le opere di misericordia, in particolare la cura degli infermi e l'assistenza degli abbandonati. Così a Roma, sulla riva del Tevere presso la basilica di San Pietro, fece costruire il grande ospedale di Santo Spirito in Sassia, tuttora operativo dopo ottocento anni, e a gestirlo chiamò dalla Francia Guido di Montpellier e i suoi frati Ospedalieri, trasferendo anzi quell'Ordine a Roma dopo la morte del suo fondatore (1208).

Scopo ultimo di Innocenzo era di perseguire la riforma della Chiesa a partire dal popolo. Il Papa era ben consapevole che, per rinnovare il mondo, la Chiesa doveva prima rinnovare se stessa, purgandosi delle colpe che credenti e avversari rimproveravano a sacerdoti, chierici e monaci poco fedeli alla loro vocazione e troppo sensibili ai richiami del mondo (concubinato, simonia, avidità, carrierismo, lusso, nepotismo...). Il Papa lavorò a questa impresa non solo accogliendo e sostenendo le nuove famiglie religiose, ma anche riformando e aggiornando gli Ordini antichi (Benedettini, Certosini, Cistercensi, Premostratensi...), dettando leggi e direttive per migliorare la cultura e la pietà del clero secolare, riorganizzando le strutture della Curia pontificia (Tribunale, Cancelleria, Camera apostolica...), scegliendo con particolare attenzione i suoi collaboratori (cardinali, vescovi, *familiars*...), che non esitava a penalizzare o rimuovere se derogavano dai loro compiti.

Anche personalmente il Papa volle essere di esempio. La sua indole era per la vita contemplativa, il suo stile di vita frugale: «Volle limitare la sua mensa a sole tre portate e quella dei suoi cappellani a due, se una grande solennità o qualche necessità non richiedeva di più»¹¹. Per i suoi abiti e per quelli dei suoi *familiars* fece adottare la lana bianca dei Cistercensi (perciò da allora la talare del Papa è bianca). Anche il suo motto, tratto dal Salmo 86 (85),17, è significativo: «Fac mecum, Domine, signum in bonum», «Dammi, Signore, un segno di benevolenza».

Nonostante il faticoso impegno quotidiano legato alla sua carica, nemmeno durante gli anni più intensi del pontificato Innocenzo III trascurò la sua passione letteraria. Sono di quegli anni altre importanti opere: le *Decretales*, i *Sermones*, il *Commentarium in septem psalmos poenitentiales* e due opuscoli dubbi: il *Libellus de elemosyna / Encomium charitatis* e il *Dialogus inter Deum et peccatorem*.

d) *Decretales*. Innocenzo intese perseguire la riforma della Chiesa anche con la riforma legislativa, perciò molte decisioni di carattere dogmatico, giuridico o liturgico presenti nelle sue lettere passarono direttamente nel diritto canonico e insieme ai settanta canoni del Concilio Lateranense IV costituirono un *corpus* valido almeno fino al Concilio di Trento. Le sue numerose *Decretales* sono contenute in diverse collezioni, richieste anche da regioni lontane, dove si voleva conoscere «la saggezza del Salomone del suo tempo».

La prima raccolta ufficiale però, con le Decretali dei primi dodici anni di pontificato, fu ordinata dal Papa a maestro Pietro Collivacino Beneventano, suo suddiacono e notaio, creato cardinale nel 1205. Pubblicata il 28 dicembre 1210, con la bolla *Devotioni vestrae*, tale raccolta fu inviata da Innocenzo ai giuristi dello *Studium* bolognese perché la tenessero presente nell'insegnamento e nella professione. Entrò poi nel *Corpus iuris canonici* perché inclusa nel *Liber extra* di Gregorio IX come terza delle *Quinque compilationes antiquae* (le cinque più importanti collezioni di fonti

¹¹ *Gesta di Innocenzo III*, 280, n. 148.

canoniche pubblicate dopo Graziano); la quarta, redatta nel 1217, raccoglie le Decretali degli ultimi cinque anni del pontificato innocenziano e i settanta canoni del Concilio Lateranense IV.

e) *Sermones*¹². L'affermazione dei *Gesta* che Innocenzo III fosse «sermone tam vulgari quam litterali disertus»¹³ è confermata dai contemporanei: Salimbene de Adam lo definisce «potens in opere et sermone» e ricorda che predicando il Papa teneva un libro aperto davanti a sé per mostrare che non improvvisava¹⁴; secondo un testimone perugino Innocenzo era «d'intelligenza prontissima, straordinariamente dotato nell'oratoria, forbito nell'espressione, possedeva una voce limpida, che veniva intesa da tutti anche se parlava piano»¹⁵.

Gli ottanta *Sermones* innocenziani pervenutici (*ventinove de Tempore*, *trentuno de Sanctis*, *dodici Communes*, *sette de Diversis*), inseriti in una raccolta del 1202-1204 successivamente ampliata, sono una testimonianza diretta del pensiero del Papa, delle sue opinioni teologiche e giuridiche e delle usanze liturgiche del tempo. Considerando i manoscritti tramandati (oltre sessanta), dovettero destare un notevole interesse.

Innocenzo attribuì grande importanza alla predicazione come strumento per evangelizzare, rafforzare la fede e insegnare la morale al clero e al popolo. Lo conferma nel Prologo, spiegando il motivo dei *Sermones*:

«Per non trascurare del tutto l'interesse per le cose spirituali, che principalmente incombe su di me per l'obbligo del servizio apostolico, a favore della sollecitudine per le cose temporali, che per la malizia dei tempi molto mi assillano, ho proposto e dettato alcuni sermoni al clero e al popolo, in lingua ora classica ora volgare».

Destinatario dei *Sermones* è il cistercense Arnaldo Amalrico, abate di Cîteaux. Per aver conosciuto il catarismo il Papa lo affiancò a Pietro di Castelnau come legato pontificio in terra albigese. Dopo l'assassinio di Pietro (gennaio 1208), Arnaldo predicò e guidò la crociata militare antieretica con Simone di Montfort. Crociata sanguinosa, che mise a ferro e fuoco le fertili terre del sud della Francia e che tra i suoi episodi più truci ha l'assedio e la conquista di Béziers, con il massacro dei suoi abitanti. È attribuita proprio ad Arnaldo, cui si chiedeva come distinguere tra quella gente i cattolici dagli eretici, la famigerata risposta: «Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi!»; una frase che non è sicuro se sia stata pronunciata davvero o se fosse una trovata della propaganda avversaria (nel caso specifico la *Chanson de la Croisade* di Guillaume de Tudela), ma che tuttavia testimonia la brutalità della lotta. Arnaldo poi

¹² Cfr. INNOCENZO III, *I sermoni*, cur. S. Fioramonti, Città del Vaticano 2006.

¹³ Cfr. INNOCENZO III, *I sermoni*, cur. S. Fioramonti, Città del Vaticano 2006.

¹⁴ Cfr. ID., *Commento ai sette salmi penitenziali*, cur. S. Fioramonti, Segni 2006.

¹⁵ Cfr. F. HURTER, *Storia di papa Innocenzo III e de' suoi contemporanei*, I, Milano 1839, 503-504.

nel 1212 fu arcivescovo di Narbona, partecipò alla battaglia di Las Navas de Tolosa, dove i cattolici sconfissero i mori della penisola iberica e morì nel settembre 1215.

f) *Commentarium in septem psalmos poenitentiales*¹⁶. Opera di interesse teologico e di impronta molto personale, secondo una nota presente in due codici (ne restano circa trenta) fu redatta da Innocenzo III pochi mesi prima di morire (il 9 aprile 1216, vigilia di Pasqua); secondo Federico Hurter invece sarebbe stata scritta tra il 1203 e il 1204 ad Anagni, durante la convalescenza del Papa dopo una grave malattia¹⁷. Si basa sull'interpretazione allegorica nello stile della teologia scolastica e mostra il Papa sempre all'altezza dei testi biblici, ma rivela anche lo scetticismo del vescovo di Roma, che parla della colpa di chi si occupa delle cose di questo mondo perché, e cita il Siracide (13,1), «si insudicia colui che maneggia la pece».

I motivi dell'opera sono spiegati nel Prologo:

«Per le occupazioni e le preoccupazioni di questo mondo si contrae spesso una grande colpa, che deve essere espiata con una grande penitenza; pertanto ho rivolto lo sguardo al Salmista, che ha trattato con maggior completezza e precisione del valore della penitenza, specie nei sette Salmi penitenziali, ispirati dal dono settiforme».

6. Il Concilio ecumenico Lateranense IV e la morte

Strumento decisivo per una radicale riforma della Chiesa, per la quale il Papa aveva sempre operato, il Concilio Lateranense IV fu indetto da Innocenzo nel 1213 e si svolse a Roma nel mese di novembre del 1215, in tre sedute generali (11, 20 e 30 del mese). Parteciparono quattrocento vescovi occidentali e orientali (non i greci di Costantinopoli) e altrettanti esponenti di Ordini religiosi (compresi forse san Domenico e san Francesco) e dei re cristiani.

Vi furono prese gravi decisioni “politiche”: riconoscimento di Federico II Imperatore; cessione della contea di Tolosa, albigese, a Simone di Montfort; diritti primaziali dell'arcivescovo di Toledo nella penisola iberica; riunificazione con la Chiesa greca dopo l'occupazione di Costantinopoli e la formazione dell'Impero Romano d'Oriente; sconfessione della *Magna Charta* e scomunica degli avversari interni di re Giovanni d'Inghilterra; decisione e misure per la quinta crociata che sarebbe partita da Messina il 1 giugno 1217¹⁸.

¹⁶ Cfr. ID., *Commento ai sette salmi penitenziali*, cur. S. Fioramonti, Segni 2006.

¹⁷ Cfr. F. HURTER, *Storia di papa Innocenzo III e de' suoi contemporanei*, I, Milano 1839, 503-504.

¹⁸ Cfr. H. JEDIN, *Breve storia dei Concili*, Brescia – Roma 1978-1983, 74-75.

Ma il contenuto di gran parte dei capitoli, passati quasi tutti nel diritto canonico divenendo legge ordinaria della Chiesa, è teologico, giuridico ed ecclesiale: approvazione solenne della confessione di fede anti-catarà, con il concetto di *transustanziazione* eucaristica; condanna dell'eretico Amalrico e della (sola) dottrina trinitaria di Gioachino da Fiore; misure antieretiche, considerate all'origine dell'Inquisizione; norme sull'organizzazione delle diocesi, degli Ordini religiosi; norme sui laici e anche sugli ebrei. Alcune sue regole di vita religiosa — per esempio l'obbligo della confessione almeno una volta l'anno e della comunione almeno a Pasqua — sono ancora in vigore. Innocenzo non fu l'unico legislatore del Concilio (che gli negò aiuti economici per la Curia), perché contribuirono tutti; anche per questo si parlò del «Concilio di Trento del Medioevo».

Il Concilio generale rappresentò il culmine e la sintesi dei diciotto anni e mezzo del pontificato di Innocenzo III, ma anche l'ultima grande impresa di questo Papa, che il 16 luglio successivo inaspettatamente morì a Perugia, nel preparare la nuova crociata. Quasi presago di questo suo destino, Innocenzo inaugurò l'assemblea conciliare, l'11 novembre, con un discorso che prendeva spunto dalle parole di Gesù nell'ultima cena: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa pasqua con voi, prima di morire...».

Innocenzo III morì per un attacco di febbre malarica (dalla quale era affetto da tempo) all'età di 56 anni. Domenica 17 luglio ebbero luogo i suoi funerali e la sepoltura nella cattedrale di Perugia; il giorno dopo fu scelto come suo successore il cardinale prete Cinzio dei Santi Giovanni e Paolo, che assunse il nome di Onorio III. Scrive Tommaso di Ecclestone che alla malattia, morte e sepoltura di Innocenzo III fu presente anche Francesco d'Assisi, il fondatore dei Frati Minori, che il Papa aveva approvato oralmente otto anni prima¹⁹. In quella occasione un anonimo scrisse:

*«Lumen obiit mundi
Quia decessit pater Innocentius
Iste pater urbis et orbis erat».*

7. Le testimonianze di Leone XIII e di Giovanni XXIII

La stima del papa di Carpineto (1878-1903) per quello di Gavignana si esprime in vario modo. Ricordiamo qui le frequenti citazioni di papa Innocenzo nelle numerose encicliche di Leone XIII, ad esempio nella *Inscrutabili Dei consilio* (21 aprile

¹⁹ *Fonti francescane. Scritti e biografie di San Francesco d'Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di santa Chiara d'Assisi. Testi normativi dell'Ordine Francescano Secolare*, cur. E. Caroli, Padova 2004, n. 2259.

1878) sulla contrapposizione Stato-Chiesa (la cosiddetta “questione romana”); in due lettere del 1880: *Arcanus divinae* sul matrimonio e *Grande munus* sull’evangelizzazione degli Slavi; e nelle due contro la schiavitù: *In plurimis* (5 maggio 1888) e *Catholicae Ecclesiae* (20 novembre 1890). Di certo, il rapporto tra i due papi conterranei andrebbe studiato e approfondito ulteriormente.

È stata poi la decisa volontà di papa Pecci a riportare da Perugia a Roma nel 1891 i resti mortali del predecessore. Leone XIII, che di Perugia era stato cardinale arcivescovo per 32 anni (dal 1846 al 1878), li fece trasferire dal sepolcro nella cattedrale perugina in una tomba monumentale costruita dallo scultore G. Luchetti nel braccio destro del transetto della basilica lateranense, sulla quale fece incidere questa epigrafe:

«*Sapientiam eius enarrabunt gentes
et laudem eius enuntiabit Ecclesia*».

Papa Roncalli (1958-1963), che confessò di recitare ogni giorno la preghiera mariana di papa Innocenzo (*Ave, mundi spes, Maria...*) e che indisse il Concilio Vaticano II, aveva un’altissima opinione del predecessore che nel 1215 aveva celebrato il Concilio Lateranense IV. Nel suo *Giornale dell’anima* scrisse:

«L’esercizio della parola che vuole essere sostanziosa e non vana mi fa desiderare un accostamento maggiore a quanto scrissero i grandi pontefici dell’antichità. In questi mesi mi tornano familiari san Leone Magno e Innocenzo III. Purtroppo pochi ecclesiastici si curano di loro, che sono ricchi di tanta dottrina teologica e pastorale. Non mi stancherò di attingere a queste sorgenti così preziose di scienza sacra e di alta e deliziosa poesia»²⁰.

Papa Giovanni scriveva questo durante gli esercizi spirituali in Vaticano (26 novembre – 2 dicembre 1961). Il 25 dicembre successivo avrebbe pubblicato la costituzione apostolica *Humanae salutis*, che indiceva per il 1962 il Concilio Vaticano II; in essa il Pontefice cita proprio il sermone innocenziano di apertura del Lateranense IV: «Anche nell’ordine temporale la Chiesa ha dimostrato di voler essere madre e maestra, secondo le espressioni del nostro lontano e glorioso antecessore Innocenzo III, pronunciate in occasione del Concilio Lateranense IV»²¹.

E con quelle stesse parole, *Mater et magistra*, papa Roncalli aveva intitolato circa sei mesi prima (20 maggio 1961) una sua famosa enciclica sulla cristianità e il progresso sociale, che richiamava l’altrettanto famosa *Rerum novarum* di Leone XIII, conterraneo di Innocenzo III.

²⁰ GIOVANNI XXIII, *Il giornale dell’anima*, Roma 1967, 353.

²¹ ID., Costituzione apostolica *Humanae salutis* (25.XII.1961), in *AAS* 54 (1962) 5-13, n. 11.